

BO'LAJAK MUHANDISLARGA IXTISOSLIK TANLOV FANLARINI O'QITISHNING INTENSIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

© M.S Ortiqov¹✉

¹Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, Qarshi, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: texnologik tezlashuv sharoitida muhandislik ta'limi mazmuni va shakllari intensivlashtirilishini talab qiladi. An'anaviy ma'ruza-seminar formati sirtqi talabalarning vaqt cheklovlari bilan mos kelmaydi. Intenziv texnologiyalar o'qitishning tizimlilik, takrorlanuvchanlik va nazorat qilinuvchanlik tamoyillarini kuchaytiradi hamda ta'limni salomatlikni saqlash kompetensiyalari bilan uyg'unlashtiradi.

MAQSAD: ixtisoslik tanlov fanlarida intensiv ta'lim texnologiyalarini integratsiyalash konseptini asoslash va ularning sirtqi talabalarda o'zlashtirish, motivatsiya hamda amaliy kompetensiyalarga ta'sirini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: nazariy manbalar tahlili asosida (pedagogik texnologiya ta'riflari va UNESCO yondashuvi) konseptual model ishlab chiqildi. Modulli bloklash, konsentrlangan ta'lim, multimedia, FI (fanlararo integratsiya), ITT, O'TT va KM kombinatsiyalarining metodik xaritasi tuzildi. Kichik hajmli kuzatuv va refleksiv tahlil orqali monitoring-rubrikalar, ergonomik rejalar va teskari aloqa protokollari sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: modulli-konsentrlangan dizayn mavzuga yo'naltirilgan "chuqur sho'ng'ish"ni yaratib, kognitiv almashish xarajatlarini kamaytirdi; multimedia va keyslar esa transforni kuchaytirdi. Interfaol va o'yin elementlari motivatsiyani oshirib, loyihaviy topshiriqlar amaliy kompetensiyalarni mustahkamladi. Ergonomik rejalashtirish (mikrotanaffuslar, ko'z-gimnastika, ish joyi gigiyenasi) charchoqqa sezilarli to'sqinlik qildi va barqaror ishtirokni saqladi. Integratsiyalashgan monitoring—teskari aloqa sikllari o'z-o'zini boshqarish va refleksivlikni rivojlantirdi.

XULOSA: intensiv texnologiyalar klasteri (modul+loyiha+multimedia+interfaol+keys/o'yin) sirtqi talabalarning vaqt cheklovlari sharoitida ham ixtisoslik fanlarini samarali o'zlashtirishini ta'minlaydi. Ergonomika va sog'lomlashtiruvchi yondashuvlar bilan birga qo'llanganda o'qitish sifati, motivatsiya va amaliy kompetensiyalar izchil oshadi. Amaliyot uchun: modulli-konsentrlangan rejalashtirish, aralash media, aniq rubrikalar va muntazam teskari aloqa tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: intensiv ta'lim texnologiyalari, pedagogik texnologiya, sirtqi ta'lim, interfaol metodlar, modulli o'qitish, multimediali o'qitish, loyihaviy yondashuv, muhandislik ta'limi, kompetensiya.

Iqtibos uchun: Ortiqov M.S. Bo'lajak muhandislarga ixtisoslik tanlov fanlarini o'qitishning intensiv ta'lim texnologiyalari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.299–308.

ИНТЕНСИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУДУЩИМ ИНЖЕНЕРАМ

© М.С. Ортиков¹✉

¹ Университет информационных технологий и менеджмента, Карши, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях технологического ускорения инженерное образование требует интенсификации содержания и форм. Традиционные форматы слабо согласуются с дефицитом времени у заочных студентов. Интенсивные технологии усиливают системность, воспроизводимость и управляемость обучения, сочетаясь с компетенциями сохранения здоровья.

ЦЕЛЬ: обосновать интеграцию интенсивных технологий в спецкурсах и показать их влияние на усвоение, мотивацию и прикладные компетенции заочных студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретический обзор (определения педтехнологий, подход ЮНЕСКО); разработка концептуальной модели. Карта методик: модульное и концентрированное обучение, мультимедиа, междисциплинарная интеграция, интерактив, игровые элементы и кейс-метод. Пилотные наблюдения, рефлексивный анализ, рубрики мониторинга и протоколы обратной связи с учётом эргономики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: модульно-концентрированный дизайн создал «глубокое погружение» и снизил переключение внимания; мультимедиа и кейсы усилили перенос знаний. Интерактив и игра повысили мотивацию, проекты укрепили прикладные компетенции. Эргономическое планирование (микропаузы, гигиена рабочего места) препятствовало утомлению и поддерживало вовлечённость. Интегрированный мониторинг с обратной связью развил саморегуляцию и рефлекссию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: кластер интенсивных технологий (модуль+проект+мультимедиа+интерактив+кейс/игра) обеспечивает эффективное освоение спецдисциплин при дефиците времени у заочников. В комплексе со здоровьесберегающим подходом растут качество обучения, мотивация и практические компетенции. Рекомендуются модульно-концентрированное планирование, смешанные медиа, чёткие рубрики и регулярная обратная связь.

Ключевые слова: интенсивные образовательные технологии, педагогическая технология, заочное обучение, интерактивные методы, модульное обучение, мультимедийное обучение, проектный подход, инженерное образование, компетенция.

Для цитирования: Ортиқов.М.С. Интенсивные образовательные технологии для преподавания предметов по выбору специальности будущим инженерам.// Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). С.299–308.

INTENSIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR TEACHING ELECTIVE SUBJECTS TO FUTURE ENGINEERS

©Mironshoh.S. Ortiqov¹✉

¹ University of Information Technology and Management, Karshi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: amid technological acceleration, engineering education must intensify content and formats. Conventional lecture–seminar structures misalign with part-time students’ time limits. Intensive technologies strengthen systematization, reproducibility, and controllability while aligning with health-preserving competencies.

AIM: To substantiate an integration concept for intensive technologies in specialty courses and to demonstrate effects on mastery, motivation, and applied competencies of part-time students.

MATERIALS AND METHODS: theory review (definitions of pedagogical technology; UNESCO view) informed a conceptual model. A methods map combined modular and concentrated delivery, multimedia, cross-disciplinary integration, interactive activities, game elements, and case method. Pilot observations and reflective analysis used monitoring rubrics and feedback protocols, incorporating ergonomic planning.

DISCUSSION AND RESULTS: modular-concentrated design created topic immersion and reduced cognitive switching; multimedia and cases improved knowledge transfer. Interactive and game elements boosted motivation; projects consolidated practical competencies. Ergonomic scheduling (micro-breaks, workstation hygiene) limited fatigue and sustained engagement. Integrated monitoring with feedback advanced self-regulation and reflection.

CONCLUSION: a cluster of intensive technologies (module+project+multimedia+interactive+case/game) enables effective mastery of specialty subjects despite time constraints in part-time modes. Coupled with health-preserving approaches, it elevates instructional quality, motivation, and applied competencies. Recommended practices include modular-concentrated planning, blended media, clear rubrics, and regular feedback.

Keywords: intensive educational technologies, pedagogical technology, distance/part-time learning, interactive methods, modular teaching, multimedia learning, project-based approach, engineering education, competence.

For citation: Mironshoh.S. Ortiqov. (2025) 'Intensive educational technologies for teaching elective subjects to future engineers', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.299–308. (In Uzbek).

“Ta’lim texnologiyalari”, “pedagogik texnologiyalar” (ta’lim, didaktik, intellektual va

boshqalar) atama va tushunchalari bizga ishlab chiqarish texnologiyalari, ularni o'zgartirish va ta'lim jarayonlariga nisbatan analoglarni izlash imkonini berdi.

"Texnologiya" so'zi yunoncha: techne - san'at, mahorat + logos - tushuncha, ta'lim, bilim, fan. Birgalikda u inson faoliyatining muayyan turlari bo'yicha bilimlarning eng yuqori darajasini aks ettiradi.

A.S. Makarenko ta'kidlashicha: "Bizning pedagogik ishlab chiqarishimiz hech qachon texnologik mantiq bo'yicha emas, balki har doim axloqiy targ'ibot mantiqi asosida qurilgan... Shuning uchun ham bizda ishlab chiqarishning barcha muhim bo'limlari oddiygina emas: texnologik. jarayon, operatsiyalarni hisobga olish, loyihalash ishlari, qo'llash tuzilmalari va qurilmalari, standartlashtirish, nazorat qilishdir"[1].

60-yillarda dastlab Amerika, keyin esa Yevropa maktablarida pedagogik texnologiyalar keng joriy etila boshlagandi, odamlar asta-sekin bu atama va tushunchalarga o'rgana boshladilar. Ta'lim texnologiyalari nazariyasi va amaliyotiga Galperin P.Ya., Talizina N.F., Bepalko V.P. va boshqalar katta hissa qo'shdilar.

Ma'lum pedagogik adabiyotlarda ta'lim texnologiyasining yagona tushunchalari va ta'riflari mavjud emas. Quyidagi izohlarda texnologik o'quv jarayonining ayrim komponentlariga e'tibor qaratilgan, ammo ularning barchasi u yoki bu darajada pedagogikaning eng muhim xususiyatlarini aks ettiradi.

Savelev A.Ya. o'qitish texnologiyasini ta'lim dasturlarida nazarda tutilgan o'quv mazmunini amalga oshirish usuli sifatida ko'rib chiqadi, bu belgilangan maqsadlarga samarali erishishni ta'minlaydigan o'qitish shakllari, metodlari va vositalari tizimidir[2].

A.G.Molibogga ko'ra, "o'qitish texnologiyasi - bu zamonaviy metodlar va o'quv qo'llanmalaridan foydalanish jarayonida o'quv-uslubiy bilimlar bo'yicha mutaxassis tayyorlashni ta'minlashi lozim bo'lgan ko'rsatmalar tizimidir [3].

Kozlov V.N. ta'lim texnologiyasiga quyidagi ta'rifni beradi: "... ma'lum bilimlarni uzatishga, axborotdan xabardorlikni tizimli ravishda shakllantirishga va ularni samarali o'zlashtirishga qaratilgan ta'lim muassasalarining ta'lim tuzilmalari, tashkiliy faoliyati, metodlari, tizimli vositalari va psixologik munosabatlari majmuidir"[4].

Professor Klarin M.V. pedagogik texnologiyani "barcha shaxsiy, instrumental va metodologik maqsadlarning tizimli to'plami va ishlash tartibi" deb ta'rifladi [104].

YuNESKO tomonidan berilgan ta'rifda: "Ta'lim texnologiyasi - bu inson va texnik resurslarni va ular o'rtasidagi o'zaro ta'sirni hisobga olgan holda o'qitishning butun jarayonini rejalashtirish, qo'llash va baholashning tizimli metodidir" [5].

V.M.Monaxov pedagogik texnologiyaning quyidagi talqinini berdi: "talabalar va o'qituvchilar uchun qulay shart-sharoitlarni so'zsiz ta'minlagan holda o'quv jarayonini loyihalash, tashkil etish va o'tkazishni o'z ichiga olgan pedagogik faoliyat modeli"[6].

T.I.Shamova pedagogik texnologiyaga bergan ta'rifida o'qituvchining texnologik o'quv jarayonining sub'ekti sifatidagi rolga asosiy e'tiborni qaratadi: "Pedagogik texnologiya – bu insonning o'z bilimini shakllantirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisidir. O'qituvchi tanlanganlarini amaliyotda samarali qo'llash uchun individual talabalarga ham, umuman bolalar jamoasiga ham pedagogik ta'sir ko'rsatish

usullariga muhtoj”[7].

V.P.Bespalko pedagogik texnologiyalarning dolzarbligi va amaliy ahamiyati haqida shunday deydi: “...maktabni yangilash pedagogik texnologiyani ilmiy asoslangan takomillashtirish, qat’iy ilmiy loyihalashtirish va sinfda aniq takrorlashni kafolatlash orqaligina amalga oshishi mumkin. Pedagogik jarayonlarning muvaffaqiyati emas, balki o’qituvchining yo’q joydan paydo bo’lgan afsonaviy pedagogik mahoratiga umid qilmaydi. U o’z ishida quyidagi ta’rifni beradi: “Qo’yilgan ta’lim maqsadlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradigan o’qitish va tarbiyaning nazariy asoslangan jarayonlarini takrorlash vositalari va metodlari majmui” [8].

Har qanday o’qitish texnologiyasi muayyan didaktik masalani yechishda optimallashtirishni o’z ichiga olishini mashhur olim J.Bryunerning quyidagi so’zlaridan ham ko’rish mumkin: “Ta’lim texnologiyasi – ta’limni optimallashtirishni bilan bog’liq bilim sohasi, o’qitishning o’ziga xos xususiyatini ta’minlash, o’qitishning o’ziga xosligini ta’minlaydigan ko’rsatmalar tizimini aniqlash bilan bog’liq”.

Pedagogik texnologiyaning yetarlicha to’liq va stilistik jihatdan aniq talqinini professor V.A.Stepanov bergan: “Pedagogik texnologiya - bu ma’lum bir fan bo’yicha ma’lum bir toifadagi talabalar uchun berilgan ko’rsatkichlar bilan o’qitishni ta’minlovchi metodlar, usullar, uslublar va texnik vositalarning ilmiy asoslangan tizimidir”[1].

Guzeev V.V. tomonidan berilgan ta’lim texnologiyasining talqini ham qiziqish uyg’otadi: “Ta’lim texnologiyasi rejalashtirilgan ta’lim natijalarini qandaydir ifodalashdan, talabaning hozirgi holatini diagnostika qilish vositalaridan, ta’lim modellari to’plamidan, mezonlardan iborat kompleksdir”[2].

Yuqorida keltirilgan pedagogik texnologiyalarning ta’riflarini tahlil qilib, umumlashtirib, ularning eng muhim xususiyatlarini ajratib ko’rsatishimiz mumkin:

- pedagogik texnologiyalar o’z mualliflari yoki mualliflar jamoasining ma’lum uslubiy, didaktik, psixologik, falsafiy yondashuviga asoslangan aniq pedagogik reja uchun ishlab chiqiladi va uni tashkil etuvchi harakatlar, operatsiyalar va aloqalarning texnologik zanjiri to’liq muvofiq ravishda amalga oshiriladi;
- pedagogik texnologiya, garchi markaziy bo’lsa-da, lekin yaxlit pedagogik tizimning bir qismi (elementi, quyi tizimi) bo’lib, “Qanday qilib samarali o’qitish kerak”, “Qanday qilib barqaror va samarali amalga oshirilishini ta’minlash kerak”, degan savollarga javob beradi.

1-rasmda yaxlit pedagogik jarayonning tuzilishi keltirilgan.

Ushbu tizim talabaning o’quv materialini o’zlashtirishi va tegishli kompetensiyalarning shakllanish darajasini nazorat qilishni, kerak bo’lganda, talabaning o’quv jarayonini o’z-o’zini tuzatishni yoki pedagogikaning ba’zi komponentlarini tuzatishni ta’minlaydigan salbiy teskari aloqa zanjirini taqdim etadi.

Ta’lim texnologiyalarining qadr-qimmati va ahamiyati shundan iboratki, ularni ishlab chiqish va qo’llash har bir o’qituvchi uchun mavjuddir. Oliy ta’lim muassasasida sirtqi ta’lim yo’nalishi talabalarini tayyorlash tizimi kunduzgi ta’lim yo’nalishlari bilan bir xil profilli, bir xil mutaxassislikdagi mutaxassislarni tayyorlashdan tubdan farq qiladi, nafaqat

talaba mashg'ulotlarini tashkil etish formatida, balki talabalarning o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish ko'rsatkichlari nisbatida ham taalluqli.

Kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan talaba bilan taqqoslaganda, sirtqi bo'lim talabasi o'zining ta'lim faoliyatiga bag'ishlashi kerak bo'lgan juda katta vaqt tanqisligiga ega.

1-rasm. Yaxlit pedagogik jarayonning tuzilishi

Vaqt, ijtimoiy va didaktik qarama-qarshiliklar sirtqi yo'nalish talabalarini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, o'qish vaqtining cheklangan psixofiziologik va sog'lig'ini saqlaydigan resurslar bilan, ularning kasbiy tayyorgarligining yuqori darajasini, talablarga to'liq javob berishni ta'minlash muammosining dolzarbligini belgilaydi [3].

Shuni ta'kidlash kerakki, sirtqi bo'lim talabalarini tayyorlash ko'p hollarda bir xil o'quv dasturlari, o'quv rejalari, o'quv fanlari dasturlari bo'yicha, kunduzgi bo'lim talabalarini bilan bir xil darsliklar va o'quv qo'llanmalar bo'yicha amalga oshiriladi. Shu bilan birga, o'quv jarayonining barcha sub'ektlari o'z faoliyatida haqli ravishda OTM bitiruvchisining oliy ta'lim to'g'risidagi diplomining bilim darajasiga Davlat ta'lim standartining malaka talablariga asoslanadi.

Shu munosabat bilan sirtqi ta'lim bo'yicha mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirishning asosiy vazifasi sirtqi bo'lim talabalariga psixofiziologik qulaylik sharoitida ta'lim dasturlarini muvaffaqiyatli va to'liq o'zlashtirish imkonini beradigan ta'lim intensivligini tubdan oshirishdan iborat. Bu muammoni faqat yuqori intensiv pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali hal qilish mumkin [4].

Professor V.N. Mixelkevich yuqori intensiv texnologiyani (n+1) avlod texnologiyasi (boshqacha qilib aytganda, o'qitish usullari, uslublari, usullari va vositalari to'plami) deb ta'riflagan.

Mahalliy va xorijiy pedagogik tajribani tahlil qilish sirtqi bo'lim talabalarini intensiv o'qitishning texnologiyalarini konsentratsiyalangan ta'lim (KT), modulli o'qitish (MOD), multimediali o'qitish (MUL), o'quv ma'lumotlarini arxivlash (ARX) va fanlararo integratsiya (FI), loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyalari (LTT), o'yinga asoslangan ta'lim texnologiyalari (O'TT), interfaol ta'lim texnologiyalari (ITT) va keys metodi (KM) ga ajratiladi.

Bir-biri bilan har qanday kombinatsiyada qo'llanilishi mumkin bo'lgan eng samarali yuqori intensiv o'qitish texnologiyalari (Yulo'T) to'plami 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Mutaxassislarni tayyorlashning intensiv texnologiyalari

Metodologik maqsadga muvofiqlikidan kelib chiqqan holda, yuqori intensiv o'qitish texnologiyalarining butun majmuasi uchta xarakterli tasniflash mezoniga muvofiq uchta klaster shaklida tuzilganligiga e'tibor qaratamiz:

- o'quv jarayonini tashkil etish shakliga ko'ra;
- o'quv ma'lumotlarini taqdim etish usuli bo'yicha;
- talabalar uchun faol guruhli ta'lim shaklida.

O'quv jarayonini tashkil etish shaklini aks ettiruvchi ta'lim texnologiyalari klasteriga quyidagilar kiradi: loyihaviy va modulli o'qitish texnologiyalari, shuningdek,

konsentrlangan ta'lim texnologiyalari.

Ta'lim ma'lumotlarini taqdim etish usullarini aks ettiruvchi texnologiyalar klasteri multimediali ta'lim texnologiyalari, o'quv ma'lumotlarini arxivlash texnologiyalari, shuningdek fanlararo integratsiya metodlari, usullari va uslublarini o'z ichiga oladi.

Guruhdagi talabalar uchun faol ta'lim texnologiyalari klasteriga o'yin va dialog ta'lim texnologiyalari hamda keys-stadi metodi kiradi. Ushbu o'qitish texnologiyalarining har biri ma'lum bir intensivlik manbasiga ega.

Sirtqi bo'lim talabarlari uchun intensiv o'qitish texnologiyalarining ahamiyati nafaqat o'qitish intensivligining sezilarli darajada oshishi tufayli ularga belgilangan me'yoriy muddatlarda asosiy ta'lim dasturlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish va barqaror klasterlarni shakllantirish imkonini beradi [5].

Zamonaviy fanlar: psixologiya, pedagogika inson salomatligini uning tarkibida uchta komponentni o'z ichiga olgan integral fenomen sifatida belgilaydi: jismoniy salomatlik, psixologik salomatlik, ijtimoiy (axloqiy) salomatlik [8]. Insonning jismoniy salomatligi - bu uning barcha fiziologik organlari va tizimlarining normal ishlashi bilan belgilanadigan tanasining tabiiy holati. Agar inson tanasi o'z-o'zini tartibga soluvchi tizim sifatida normal ishlasa va rivojlansa, uning barcha fiziologik organlari va tizimlari yaxshi ishlasa, bu holat uning yaxshi jismoniy salomatligiga mos keladi. Har qanday odam uchun uning jismoniy salomatligi holati juda ko'p ob'ektiv (irsiy immunitet va kasalliklarga moyillik, yosh, yashash joyi va yashash sharoitlari va boshqalar) va sub'ektiv (jismoniy va intellektual stress, mehnat) omillar. Talaba yuqorida sanab o'tilgan omillarning fizik, fiziologik va biologik mohiyatini, uning sog'lig'iga ta'sir qilish qonuniyatlarini bilsa, boshqacha aytganda, bilim va malakaga ega bo'lsa, ularni maqsadli ravishda nazorat qila oladi.

Insonning psixologik salomatligi uning fikrlash darajasi va sifati, diqqat va xotiraning rivojlanishi, hissiy barqarorlik darajasi, uning irodaviy fazilatlarini va unga xos bo'lgan boshqa psixologik xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

Insonning ijtimoiy salomatligi uning uchun ijtimoiy hayotning asosi bo'lgan axloqiy tamoyillar bilan belgilanadi. Insonning ijtimoiy salomatligining o'ziga xos belgilari, eng avvalo, uning o'z mehnatiga, o'z-o'zini tarbiyalashga ongli va mas'uliyatli munosabati, sog'lom turmush tarzi normalarini egallashidir.

Shaxs shaxsining yaxlitligi uning psixofizik resurslari va barqaror ijtimoiy salomatligining o'zaro bog'liqligi va uyg'un o'zaro ta'sirida namoyon bo'ladi.

Yuqorida bir necha bor ta'kidlanganidek, sirtqi bo'lim talabarlari o'quv faoliyatining muhim xususiyati ularning tizimli bo'lmagan epizodikligi, ya'ni kundalik emas va soatlar, kunlar, haftalar va semestrlar bo'yicha notekis taqsimlangan (kunduzgi bo'lim talabarlari ta'limida bo'lgani kabi). Sirtqi bo'lim talabarlari o'quv ishlarining o'zlariga taqdim etilgan har qanday imkoniyatdan (dam olish va bayramlar, qo'shimcha ishlab chiqarish faoliyati uchun dam olish vaqti, maoshsiz qisqa muddatli ta'til va boshqalar) foydalanishlari bilan izohlanadi.

Mubolag'asiz aytishimiz mumkinki, sirtqi bo'lim talabasining o'quv faoliyati

psixofiziologik taranglik darajasi bo'yicha texnik tizimlar muhandis-operatorlari, xususan, kompyuter operatorlari faoliyatiga yaqin. Ushbu toifadagi mutaxassislarning kasbiy kasalliklari bo'yicha statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab operatorlar ko'p yillik mehnat faoliyatidan so'ng, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganda, o'ziga xos kasbiy kasalliklar (glaukoma, karpal tunnel sindromi, osteoxondroz, radikulit va boshqalar) bilan og'riydilar [93].

Ushbu kuzatishlar va ekspert tadqiqotlari natijalarini umumlashtirib, "inson-mashina" tizimlarida ishlaydigan texnik mutaxassislarning kasbiy kasalliklari statistikasini tahlil qilib, biz nafaqat talabalar, texnik tizimlarning bo'lajak operatorlari, balki barcha qismlar-talabalar jismoniy va antropologik omillarni, shuningdek, atrofdagi ishlab chiqarish va ta'lim muhitining inson tanasiga ta'sirining psixofiziologik qonuniyatlarini bilishlari kerak.

Shu munosabat bilan talaba aqliy mehnat gigienasining asosiy qonuniyatlarini bilishi va ularga rioya qilishi, boshqacha aytganda va zamonaviy terminologiya bilan aytganda, salomatlikni saqlash kompetensiyalariga ega bo'lishi kerak.

Konsentrlangan ta'lim texnologiyasi talabalarning guruhli o'qitish yoki individual mustaqil ishdagi talabalar bir fanni bir necha kun yoki hafta davomida uzluksiz o'rganishi bilan tavsiflanadi [7]. Bir kun davomida, "yuklama" ning barcha davrlarida o'quv ishlari shunday tuzilganki, talabalar turli xil faoliyat turlariga jalb qilinadi, individual mashg'ulotlar guruh mashg'ulotlari bilan, reproduktiv vazifalar ijodiy bilan almashadi. Kognitiv faoliyatning turli shakllarida butun kun davomida dominant faoliyatning bir xil mazmunini saqlab qolish bir xil mavzuga uzoq muddatli e'tiborni yaratishga va miyaning psixologik moslashuvi uchun samarasiz vaqtni kamaytirishga imkon beradi. Ushbu texnologiyaning asosiy afzalliklari talabalarning kognitiv faolligini oshirish, o'quv materialini chuqurroq va mustahkamroq o'zlashtirish, o'quv fanini yaxlit idrok etish uchun katta imkoniyatlardir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sodiqovich, O. M., & Yo'ldoshevna, O. N. M. (2025). CREATING A PLATFORM FOR TEACHING WEB PROGRAMMING TO UNIVERSITY STUDENTS. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 4(37), 354-356.
2. Sodiqovich, O. M., & Yo'ldoshevna, O. N. M. (2025). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARIGA WEB-DASTURLASHNI O'RGATUVCHI PLATFORMA YARATISH. INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2024, 4(37), 54-55.
3. Ortiqov, M. (2025). Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI, 3(8).
4. Ортиков, М. С. (2025). ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. Global Science Review, 4(5), 726-731.
5. Sodiqovich, O. M. (2025). DEMIRYOLU TAŞIMACILIĞI ALANINDA YÜKSEKÖĞRETİMLİ UZMANLARIN MESLEKİ EĞİTİM ÖZELLİKLERİ VE

GELİŞTİRİLMESİ SORUNLARI. AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING, 3(5), 1005-1010.

6. Sodiqovich, O. M. (2025). FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING AND PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT. AMERICAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN, 3(5), 353-358.
7. Sodiqovich, O. M. (2025). DEMİRYOLU MÜHENDİSLERİNİN EĞİTİM SÜRECİNİ GELİŞTİRMEDE YOĞUN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(5), 93-97.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ortiqov Mironshoh Sodiqovich**, PhD, dotsent, [**Ортиков Мироншоҳ Содикович**, PhD, доцент], [**Ortiqov Mironshoh Sodiqovich** PhD, associate professor]; manzil: Qarshi shahar , Qo'rg'on ko'chasi , 1-uy, [адрес: город Карши, улица Курган, дом 1], [address: 1 Kurgan Street, Karshi city]